

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Юлдашева Дилноза Бекмурадовна

доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандского института экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Саидмуродова Диёра

студентка группы БХ-223, факультета «Бухгалтерия и Менеджмент»

dierasaidmurodova057@gmail.com

Аннотация: Данная статья исследует важнейшую роль субъектов и объектов бухгалтерского учета. Анализируются процессы восприятия, познания, взаимодействия и трансформации мира через призму субъект-объектной диалектики. В рамках данной аннотации будет рассмотрено значение понятий "субъект" и "объект", их взаимосвязь и роль в формировании нашего мирового опыта и понимания окружающей реальности.

Ключевые слова: Субъекты бухгалтерского учета, объекты бухгалтерского учёта, характеристика обязательств и собственного капитала, хозяйственные процессы, хозяйственные операции, процесс снабжения, процесс производства, процесс реализации, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, инновационная деятельность, прибыль и убыток предприятия.

В соответствии с законом Республики Узбекистан о бухгалтерском учете (статья 3 субъектами бухгалтерского учета являются органы государственной власти и управления. юридические лица. зарегистрированные в Республике Узбекистан, их дочерние предприятия. филиалы, представительства и другие структурные подразделения, расположенные как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами.

Субъекты бухгалтерского учета отличаются друг от друга по формам собственности и юридическому статусу, численности работников, составу учредителей, налоговому режиму, отраслевой принадлежности, специализации, названию и т.п. По формам собственности и юридическому статусу субъекты бухгалтерского учета делятся на акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответственности (ООО, частные предприятия (ЧП), иностранные предприятия (ИП), совместные предприятия (СП), государственные унитарные предприятия (ГУП), негосударственные некоммерческие организации (ННО), бюджетные организации. Организация таких субъектов и введение их деятельности в нашей республике регламентируются соответствующими законами (например, законом об акционерных обществах и защите прав

акционеров, законом об обществах с ограниченной ответственностью, законом о частном предприятии, положение о государственном предприятий и т.д),а также их уставами.

По составу учредителей субъекты бухгалтерского учета делятся на национальные предприятия и предприятия с участием иностранных инвестиций(ПИИ). Чтобы быть ПИИ эти субъекты должны иметь размер уставного капитала свыше 600 млн УЗС и доля иностранных учредителей должна составить как минимум 30 процентов.

По численности работников субъекты бухгалтерского учета делятся на микрофирмы, малые предприятия, средние предприятия, крупные предприятия. В нашей республике статус микрофирм и малых предприятий определен нормативными документами, а статус средних и крупных предприятий не установлен на законной основе. В частности, согласно классификации организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по переходу на международную систему классификации видов экономической деятельности» за № 275 от 24 августа

2016 года к микрофирмам относятся субъекты с численностью работников от 5 до 20 человек, к малым предприятия относятся субъекты с численностью от 21 до 200 человек.

По сфере деятельности субъекты бухгалтерского учета бывают многопрофильными и одного профиля. Например, если занимается только производством, то оно считается субъектом одного профиля. Если это же предприятие занимается одновременно производством и торговлей, разными видами услуг, то оно считается многопрофильным. В таком случае предприятию присваивается код отрасли по доли отдельных видов деятельности в общей суммы чистой выручки.

Бухгалтерский учёт как специальная экономическая наука и как практическая деятельность отдельных людей имеет свой предмет. Под предметом бухгалтерского учёта как специальной экономической наукой понимается совокупность объектов, которые изучаются данной наукой под предметом бухгалтерского учёта как практической деятельности отдельных людей понимаются совокупность объектов, которые отражается бухгалтерском учёте.

Основными объектами, составляющими в совокупности предметов бухгалтерского учёта как специальной науки и практической деятельности отдельных людей являются:

1. хозяйственная деятельность предприятия;
2. результаты хозяйственной деятельности;

3. хозяйственные средства предприятия;
4. источники образования хозяйственных средств предприятия.

Виды хозяйственной деятельности предприятий. Под хозяйственной деятельностью предприятий понимается совокупность хозяйственных процессов и операций, которые происходят в предприятиях в целях получения прибыли и по содержанию составляют суть видов их деятельности с конкретными названиями.

Хозяйственные процессы-это совокупность определенных хозяйственных операций, которые произошли и происходят на предприятии.

Хозяйственные операции- это конкретное действие, которое произошло и происходит на предприятии.

Согласно действующим законам, в том числе Налоговому кодексу Республики Узбекистан хозяйственная деятельность любого предприятия делится на две группы: основная деятельность и не основная деятельность.

Под основной деятельностью предприятия понимается вид (или виды) деятельности предприятия, который (которые) выражает (выражают) его главную цель и указан (указаны) в уставе данного предприятия.

Основная деятельность любого предприятия состоит из так называемых хозяйственных процессов снабжения, производства и реализации.

Процесс снабжения-это снабжение предприятия предметами и средствами труда, рабочей силой, денежными средствами и другими активами для ведения деятельности. Данный процесс включает в себя в различных отраслях экономики своеобразные операции исходя из их специфики.

Процесс производства - это создание новой продукции из предметов труда с помощью рабочей силы и средств труда. Данный процесс тоже протекает в различных отраслях экономики по разному и в результате создаются разные, отличающиеся друг от друга виды готовой продукции.

Процесс реализации-это реализация (продажа) созданной готовой продукции покупателям, сдача выполненных работ и оказанных услуг заказчиком. В данном процессе происходит обмен материальных активов, выполненных работ и оказанных услуг на деньги.

Не основная деятельность - это деятельность, которая для предприятия является не главной целью, но вместе с тем ведется из-за необходимости для ведения основной деятельности и получения дополнительной прибыли. К не основной деятельности предприятий относятся инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, инновационная деятельность, социально-культурная деятельность и др.

Инвестиционная деятельность - это деятельность предприятия по внесению и предоставлению своих средств другим юридическим и физическим лицам

субъектам в целях получения доходов в виде процентов и дивидендов. В частности, следующие операции составляют суть инвестиционной деятельности:

1. приобретение акций банков и других акционерных обществ;
2. приобретение облигаций, выпущенных государством и предприятиями;
3. вклад средств в другие субъекты в качестве учредительского взноса; выдача временных займов и кредитов другим юридическим и физическим лицам;
4. Вклады денежных средств на депозитные счета в банках.

Финансовая деятельность - это деятельность предприятия привлечению средств других юридических и физических лиц в свой оборот. В частности, следующие операции составляют суть финансовой деятельности:

1. получение кредитов и займов от банков и других организаций;
2. выпуск ценных бумаг (акций и облигаций);
3. получение имущества в лизинг.

Инновационная деятельность - это деятельность предприятия, связанная с созданием новых видов материально-технической базы, продукции (работ, услуг), улучшением их качества, внедрением новой технологии.

Результаты хозяйственной деятельности. Важным объектом бухгалтерского учета являются результаты хозяйственной деятельности. Под результатом хозяйственной деятельности предприятия понимается прибыль или убыток.

Прибыль (П) - это положительная разница между доходами (Д) и расходами (Р) предприятия,

Следовательно, чем больше будут доходы и меньше будут расходы предприятия, тем больше будет у него прибыль.

Убыток (У) - отрицательная разница между доходами (Д) и расходами (Р) предприятия. Следовательно, чем меньше будут доходы и больше будут расходы предприятия, тем больше будет у него убыток. Иначе говоря, если предприятие достигнет доходы с большими затратами, то он будет являться убыточным.

Список литературы:

1. Пашаходжаева Д.Д. «Введение в бухгалтерский учет», учебное пособие, 2022 г.(73-87)
2. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 329-331
3. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar

4. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.
5. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
6. Шахбанова.Р.Б. «Бухгалтерское дело», учебное пособие, 2011г.(50-55)
7. Соколова А.С. « Бухгалтерский учет» учебное пособие, 2008 г.(100-150)
8. Шеломенцева Н.И. "Основы бухгалтерского учета" учебное пособие (90-96)